

ALIMENTATION ET GASTRONOMIE PYRÉNÉENNES AUX XVIII^e et XIX^e SIÈCLES

“Amassa las brîgalhes adarroun”

par *Frédéric Duhart*,
doctorant Centre de recherches historiques EHESS/Paris

Comme la même montagne peut offrir au regard du randonneur qui la parcourt les paysages distincts de la soulane et de l'ombrée, les nourritures pyrénéennes des XVIII^e et XIX^e siècles présentent à celui qui les étudie deux faces distinctes (mais qui n'en sont pas moins en relation) : la question de l'alimentation quotidienne des montagnards et le versant, plus riant, des préoccupations gourmandes qui, dès le XVIII^e siècle, s'intègre à la construction d'une véritable gastronomie locale.

S'étirant de l'Atlantique à la Méditerranée, les Pyrénées présentent une grande diversité, aussi pour conserver une certaine homogénéité au terrain de notre étude, nous concentrerons-nous sur le cœur de la chaîne : les environs du pic d'Anie constituent le butoir occidental de notre zone d'investigation qui s'étend vers l'Est jusqu'aux premières pentes du Pays de Sault ; nos observations concerneront pour l'essentiel les Pyrénées françaises, même si nous ferons quelques intrusions sur le versant méridional. Le chercheur, un ogre affamé pour reprendre l'image chère à Marc Bloch, ne saurait satisfaire son appétit avec une source unique, sous peine de carence : l'étude des nourritures pyrénéennes nécessite l'examen de quantité de poussières d'histoire provenant des classiques récits de voyage mais aussi de moult archives dont les minutes des notaires ne sont qu'un élément.

Alimentation et gastronomie sont les visages d'un Janus nourricier ; étudier séparément l'un de l'autre ne doit pas faire oublier l'écheveau complexe de relations qui unissent ces aspects de l'acte de manger, toutefois, dans la perspective d'une analyse historique, chacun de ces deux éléments suscite un questionnement différent : tandis que l'alimentation quotidienne appelle une analyse sensible aux évolutions et

aux décalages sociaux, l'examen de la gastronomie nécessite une réflexion sur le décalage entre celle-ci et les pratiques alimentaires des montagnards. Aussi, plutôt que de tenter une approche synthétique, qui du fait de la complexité du sujet, se transformerait promptement en un obscur salmigondis, traiterons-nous séparément des deux facettes de l'alimentation montagnarde, avec comme objectif, l'effet d'un *split screen* et non la partition artificielle de l'ancienne *description à tiroirs*⁽¹⁾ : après nous être restaurés à la table souvent rustique du Pyrénéen, nous nous laisserons tenter par les délices gastronomiques goûtés par les hôtes de passage de la montagne.

I. Régimes pyrénéens

L'étude historique de l'alimentation d'une société nécessite la prise en compte d'une double dynamique : la culture alimentaire pyrénéenne des XVIII^e et XIX^e siècles n'est pas figée (la persistance de certains usages, allant de pair avec la diffusion de nouveaux ou le recul de quelques autres) tandis qu'au sein de chaque période, la hiérarchie des fortunes engendre parfois des comportements différents ; aussi, divers régimes pyrénéens, non sans point commun, sont-ils envisagés ici.

A) Un fondement végétal : farineux, légumes et fruits

Les *bleds* consommés sous la forme de pâtes ou de pains jouent un rôle essentiel dans la ration alimentaire, aussi avant d'étudier ces préparations est-il nécessaire d'observer quelques caractéristiques essentielles de l'approvisionnement céréalier. Lorsque le produit des moissons est à son niveau ordinaire, l'exiguïté des emblavures et les rigueurs du biotope font qu'il ne suffit que rarement aux besoins annuels des villages montagnards, ainsi au début du XIX^e siècle, la vallée de Couflens ne récolte des grains que pour trois ou quatre mois de l'année ; par conséquent, il existe une relation nécessaire entre les hautes vallées et d'autres terroirs plus favorisés, situés un peu plus bas dans la vallée ou au pied de la montagne. Cette dépendance est accrue lors des crises qui restent une menace réelle jusqu'au cœur du XIX^e siècle sous la forme de chertés générales telles que celle de 1827-1832, où de bons bourgeois de Bagnères-de-Bigorre ont sans doute dû se passer de pain blanc alors que celui-ci atteignait des prix très élevés, ou de difficultés locales engendrées par les aléas climatiques, ainsi la grêle qui ravage les récoltes de Castillon-Larboust en juillet 1842. Au XVIII^e et durant une bonne partie du siècle suivant,

dans la plupart des vallées, seuls les ménages aisés consomment régulièrement du pain, les autres ne l'employant qu'au plus fort des travaux estivaux ; la composition de la farine qui sert à le pétrir est variable, mais le froment y est, en général, rare : en l'an IV, un cultivateur de Saligos prévoit dans la pension de sa veuve trois sacs pleins de la *méture* usuelle des environs de Barèges, composée d'une part de seigle pour une d'orge ; quant au pain blanc, son usage est très peu répandu : en dehors des bourgs situés au débouché des vallées, tel Lourdes, et des villes d'eaux où son prix ne lui permet d'apparaître que sur les meilleures tables, il ne figure guère, selon une fréquence variable, qu'au menu des ruraux les plus aisés, tels les maîtres de forges ariégeois. Pâte levée et cuite au four, le *mistra* ou *mésturet* est techniquement un pain, mais ces noms dialectaux signalés par Ramond montrent que, pour les Pyrénéens, cette préparation à base de farine de millet, de maïs ou de sarrasin et abondamment consommée se distingue de celui-ci. A la fin du XIX^e siècle, l'emploi du pain reste exceptionnel dans des villages tels que Ousté, néanmoins la consommation de cet aliment est devenue plus régulière au sein de la paysannerie de la plupart des vallées ; les miches qui cuisent dans la plupart des fours sont toujours confectionnées avec des farines mêlées : orge et froment en vallée d'Aspe, seigle et orge à Aulon, froment et maïs à Ilheu, etc. Toutefois, cette évolution ne remet guère en cause le rôle essentiel des pâtes cuites hors du four⁽²⁾. Le sarrasin, élément important de la ration alimentaire de la famille de J. Borde, installée à Adervielle, et de nombreux autres ménages pyrénéens du XVIII^e siècle, conserve une réelle importance dans certains villages élevés jusqu'à la fin du siècle suivant (à Armenteule dans la haute vallée du Luron, où le maïs n'est pas bien implanté, la farine de la petite polygonacée se consomme « sous forme de gâteaux, sous forme de crêpes, de bouillies épaisses ou en grumeaux que l'on mange chaudes et associées à du lait, refroidies, on les coupe par tranches qu'on fait frire dans le beurre ») cependant que son usage périclète dans des secteurs mieux lotis, ainsi à Sode. Malgré la pénétration du maïs dans les vallées pyrénéennes, le millet conserve un rôle dans l'alimentation humaine, en effet, alors que le *mistra* de pur millet, que J. Bergeret trouve « désagréable, indigeste et malsain », s'éclipse devant celui réalisé avec du blé d'Espagne, le résultat heureux du mélange de la mouture de ces deux céréales, signalé par Ramond, reste usité au XIX^e siècle, ainsi chez les Mélouga ; en outre la farine de millet conserve quelques usages spécifiques : à partir de miques de mil achetées aux *micoutères* de Pouzac installées au coin de la rue des Halles, les Bagnéraises de la fin du XIX^e siècle réalisent les *truses*, « un mets

national et peu connu » hors de la ville qui montre que, moyennant quelques accommodements, les bourgeois ne dédaignent pas des préparations à base de céréales habituellement trop rustiques pour leur palais :

« On coupe la mique en tranches minces, puis on l'émiette dans un poëlon ou une casserole, on y mêle du beurre, autrefois du miel, maintenant du sucre, on agite continuellement à un bon feu avec une cuillère en bois, jusqu'à ce que les miettes roussissent un peu ; les bourgeois l'aromatisent avec la fleur d'oranger, la vanille ou le rhum, et on sert chaud ».

La farine de maïs qui au cours du XVIII^e siècle est devenue une composante essentielle de la diète paysanne dans l'ensemble de la chaîne, est en grande partie consommée sous la forme de diverses pâtes : proche de la bouillie, la *gaudine*, *broye* ou *tourradine* qui à Ger se prépare avec un mélange composé de neuf dixièmes d'eau et d'un de lait ou avec de l'eau pure, peut aussi être réalisée avec du potage ou du lait, ainsi à Viger, voire, devenir, par adjonction de graisse, une *pasta grassa* (dans le dialecte en usage à Gez-ez-Angles) ; elle peut être consommée chaude, en pâte froide ou frite à la poêle à la graisse ou au beurre ; en outre, une autre pâte non levée, le *pastet*, qui se présente sous la forme d'une galette de farine de maïs est également consommé. Alors que le riz « bouilli au safran » ou « à l'huile » figure au menu des muletiers aragonais depuis au moins la fin du XVIII^e siècle, son rôle dans la diète des Pyrénées françaises demeure marginal : en Luchonnais, ainsi à Garin, dans les années 1880, le riz fait quelques apparitions sur les tables, associé à la farine de maïs dans la bouillie ou servi seul sous la forme d'un riz au lait très épais. Quant à l'avoine, son emploi dans l'alimentation humaine se réduit à quelques préparations saisonnières, comme l'« espèce de gruau » qui rafraîchit les travailleurs du Nébouzan sous le soleil de plomb estival⁽³⁾.

Quelques légumineuses complètent cette ration céréalière ; au cours de la première moitié du XVIII^e siècle, le haricot, associé au maïs (au cœur de la vallée de Luchon, en 1740, le Sallois B. Lamanes conserve des *coupeaux* de ces deux grains) se diffuse progressivement et vient compléter l'ancien corpus composé par les pois et les lentilles que le Barégeois L. Larrangue mentionne dans la pension viagère qu'il prévoit pour sa future veuve et les fèves dont L. de Froidour note l'emploi en Couserans lors de sa visite de 1667. Les légumes secs sont le plus souvent mis en œuvre dans la soupe qui, préparée le matin, est présente dès le premier repas (le *dîner*) que les Mélouga prennent vers huit

heures ; chez eux, la *soupe aux haricots* est d'ailleurs un plat habituel des jours maigres⁽⁴⁾.

Localement, la châtaigne trouve une modeste place dans le régime alimentaire ; outre le produit de leur propre châtaigneraie dont l'entretien est parfois considéré comme une affaire suffisamment importante pour faire l'objet d'une comptabilité détaillée, ainsi à Argelès, les villageois recourent parfois à des achats à l'instar de ceux d'Avezac en Nébouzan qui en plus de la récolte de leurs bois, se procurent des châtaignes « des lieux voisins » ; ailleurs, là où le châtaignier manque, d'aucuns achètent quelques kilogrammes de son fruit, pour leur consommation personnelle ou pour celle de leurs pores⁽⁵⁾.

Qualifiée, selon l'instituteur d'Arrodets, par les parents de ses élèves de « pain de la providence » parce qu'elle est « un pain tout fait », la pomme de terre a conquis en moins d'un siècle et demi, une place fondamentale dans l'alimentation des populations des Pyrénées centrales. Bien que la culture des *pataves* soit mentionnée dès 1744 dans certains villages du Sérour, tel Alzen, la précocité de ses succès orientaux appellent quelques nuances : longtemps, en année ordinaire, la pomme de terre figure surtout, comme dans la Cerdagne des années 1770, au menu des animaux et son introduction à la diète humaine n'est pas sans engendrer des réticences, ainsi chez les Aurois en 1778. Au cours de l'ultime tiers du XVIII^e siècle, l'usage de ce tubercule devient plus massif en haute Ariège (la pomme de terre est cotée sur le marché de Foix à partir d'octobre 1778) et se diffuse vers l'ouest de la chaîne (à l'aube des années 1780, le médecin d'Avezac-en-Nébouzan, constate le rôle que tient cette plante d'une introduction récente dans l'alimentation de cette communauté), puis les crises qui accompagnent la fin de l'Ancien Régime lui donnent l'occasion de s'imposer : selon un rapport, en 1792, elle aurait servi de principale nourriture aux trois quarts des habitants du district de Tarascon, les deux tiers de l'année. La singularité de la pomme de terre en regard du corpus classique des farineux a dans un premier temps joué en sa défaveur, mais, par la suite, elle a offert des possibilités culinaires fort variées : les pommes de terre que certains tentent d'intégrer à leur préparation céréalière et que d'autres consomment bouillies entières avec du sel ou broyées et mélangées à du chou ou des haricots, trouvent aussi une place dans les soupes et peuvent aussi comme le note l'instituteur de Gouaux de Luchon, faire un plat de midi, « frites à la cocotte ou à la poêle » avec « du jambon ou du lard »⁽⁶⁾.

Une gamme d'*herbes*, d'une grande permanence à l'échelle de la longue durée, accompagne, souvent après avoir mijoté dans l'anony-

mat de la marmite, cette ration farineuse : les choux, très largement employés, sont à l'honneur dans tous les potagers, notamment dans ceux d'Arrodets où au XIX^e siècle, la variété la plus courante est le *commun à larges côtes* ; les petits ou gros oignons, selon la distinction de sœur C. Astrié de Notre Dame de la Grâce d'Ax, occupent aussi une place de choix dans les jardins et la cuisine alors que l'ail, qui vient mal dans certains terroirs, est acheté lorsqu'il n'est pas produit sur place, ainsi chez les Mélouga ; cependant que d'autres *herbes* font l'objet d'une culture (Ramond remarque dans les potagers, l'oseille, la blette et l'épinard ; le docteur Armieux diverses salades), quelques plantes sauvages interviennent dans la ration des travailleurs de la montagne : la plus fameuse est sans doute *chenopodium bonus-henricus* (épinard sauvage ou *wild spinach* sous la plume de C. Meighan) mais il en existe d'autres comme l'ortie blanche et la mauve sauvage avec lesquelles certains ouvriers des chantiers de mûre préparent leur soupe du soir. En outre, quelques *racines* croissent dans les jardins de la montagne, avant de cuire dans le pot, ainsi la betterave mentionnée à Garin, les raves, les navets ou les carottes, ces dernières, fort communes, faisant, dans les années 1880, l'objet d'une spéculation maraîchère à Asté. La citrouille, cultivée là où les conditions climatiques ne sont pas trop rudes, comme dans le jardin dont s'occupe la sœur C. Astrié, rejoint les autres légumes du bouillon ⁽⁷⁾.

Le piment et la tomate cantonnés aux potagers des terroirs les plus favorables, ainsi ceux de Salechan, en vallée de la Barousse, à la fin du XIX^e siècle, ont connu des rythmes de diffusions différents : alors que la culture du *poivre long* est bien implantée à la fin du XVIII^e siècle dans certains secteurs, tels que la haute vallée de l'Aude aux abords de Quillan, l'adoption de la tomate a été beaucoup plus lente dans la partie centrale des Pyrénées françaises : en 1807, P. Laboulinière ne la mentionne pas dans le chapitre très détaillé qu'il consacre aux productions horticoles ⁽⁸⁾.

Plantés dans les haies, les prés, servant à soutenir les hautains, des arbres fruitiers sont présents autour des villages, cependant les aléas climatiques et le peu de soins qui leur est accordé rendent les récoltes fort aléatoires, ce que les Pyrénéens acceptent avec une certaine fatalité : quand à la fin d'avril 1778, il neige puis « gèle à glace » à Avezac-en-Nébouzan, alors que tous les fruitiers étaient en fleurs, les habitants pensent « adieu le fruit. Nous n'en mangerons pas cette année » ; le fruit cru apparaît surtout comme un complément, qui peut les bonnes années jouer un rôle important dans la ration estivale : tandis que certains contrats de mariage passés à l'aube du XVIII^e siècle à Saint-Lary mentionnent la jouissance de la récolte d'un pommier ou d'un cerisier,

le docteur Bonnans note, lorsque l'épidémie de choléra frappe l'Ariège en 1854, que les « paysans étaient débilisés par un régime exclusivement végétal, à l'époque des fruits d'été et d'automne ». Le pommier et le poirier qui parviennent à fructifier sur des terroirs élevés, ainsi à Uz où leur produit a une saveur un peu sure, font partie des essences les plus communes ; le cerisier dont les fruits sont aussi largement employés dans la nourriture des porcs (ceux des Mélouga absorbent les trois quarts de la récolte annuelle) et le prunier sont abondants mais partout, comme dans l'Ariège du début du XIX^e siècle, ils ne sont guère de « belles espèces » ; en revanche, d'autres espèces, comme le pêcher présent à Marignac, sont moins répandues, aussi leurs fruits s'intègrent-ils parfois à des petits réseaux d'échanges locaux : à la fin du XIX^e siècle, les figues et les autres fruits que les habitants de Salechan ont en excédent, sont parfois troqués contre de la laine avec les habitants de la haute Barousse ou du haut Larboust. Compte tenu du prix du sucre, la consommation de confitures, produites à la maison ou achetées à un marchand tel que l'épicier Delpy de Vicdessos, décédé en 1776, ne concerne pour l'essentiel que les ménages argentés ⁽⁹⁾.

B) Laitages, chairs et graisses

L'importance qu'à la fin du XVIII^e siècle, T. Bordeu reconnaît aux laitages dans l'alimentation ancienne de la vallée d'Ossau dans sa fameuse phrase « *Atau bibèn de lèyt e de broje de milh noustes payboûs* » (« Ainsi vivaient de lait et de bouillie de *milh* nos grands parents »), se retrouve dans les autres hautes vallées pyrénéennes. Le lait ou le petit lait, abondamment employés par les pasteurs, comme L. de Froidour le constate dans les montagnes bigourdanes au cœur du Grand Siècle, sont aussi très employés dans la cuisine domestique ; en effet, le lait est un ingrédient fondamental de bien des recettes de *gaudines* et couramment le *mistra* est émietté dans du lait formant ce qui, à Esbareich, se nomme le *mündat*. A l'instar de J. Mirande, d'Arette, bien des montagnards consomment du fromage, dont l'usage est suffisamment important pour que certaines pensions viagères le mentionnent, ainsi celle qui figure dans le contrat de mariage du journalier luzien P. Labit ; les fromages pyrénéens, sans tenir compte des *façon Mondor* et des autres produits d'exportation des fruitières du XIX^e siècle, présentent une certaine diversité : outre les brebis largement dominants, sont produits des vaches, souvent trop écrémés à cause de la production simultanée de beurre, de petits chèvres (au moins dans la haute vallée de l'Aude) et, au gré de la composition des troupeaux, divers mélanges ; la qualité des fromages est déterminée

par leur degré d'affinage : sur le marché de Saint-Girons sont distingués les frais, les *frais croutés* et les vieux. La consommation de fromage intervient au cours de divers repas : les maîtres de la maison Mélouga à Cauterets, apprécient ce mets pour clore le *dîner* des jours maigres, quand d'autres le mangent pour le *goûter*, pris vers une heure de l'après-midi en vallée du Louron ; en outre, très sec, il constitue une ration commode pour ceux qui courent la montagne à l'instar des chasseurs d'isards rencontrés par J. Dulieux⁽¹⁰⁾. Le beurre, même lorsqu'il ne s'agit pas du prestigieux beurre de Campan, recherché pour ses qualités fort loin de la mythique vallée (il s'en trouve en 1724 sur le marché de Grenade-sur-Garonne et deux décennies plus tard, dans la boutique d'un pâtissier bayonnais), est une denrée largement commercialisée ; aussi son usage local est-il restreint, même dans la paysannerie aisée, ainsi lors du bon mariage du laboureur J.-F. Marchand, de Betpouey, la pension annuelle prévue par le contrat n'en comporte que trois livres et plus d'un demi-siècle plus tard, les vingt-huit pour cent et demi de la production beurrière familiale employés dans la cuisine de la maison Mélouga, ne représentent que trente pour cent de l'ensemble des matières grasses qui y sont consommées. Les contraintes liées au transport du beurre font que sa disponibilité locale est accrue durant l'été : le beurre produit dans les hautes vallées ariégeoises de la fin de l'Ancien Régime, qui n'est pas salé (à la différence d'une partie de celui d'autres secteurs de la chaîne, ainsi autour de Luz où du beurre frais et du salé sont fabriqués) ne sort guère des vallées en période chaude, alors qu'en hiver, « des particuliers viennent en acheter pour Toulouse, Carcassonne, Perpignan et les villes environnantes » ; toutefois, localement, le développement du thermalisme engendre un débouché estival : à l'orée des années 1890, une partie du beurre ossalois est consommée au cours de la saison aux Eaux-Bonnes⁽¹¹⁾.

Les viandes salées sont les plus consommées par les populations pyrénéennes. L'élevage du porc est important, mais les nombreux goretts, qui à l'instar de ceux que l'Aspois P. Laplassotte garde au bois du Bager, s'alimentent en partie sur les parcours forestiers, ne doivent pas masquer une certaine inégalité sociale : encore à la fin du XVIII^e siècle, dans des villages, tel Avezac, où le maïs et la pomme de terre sont cultivés, la frange de la population la plus pauvre n'a pas les moyens d'élever un porc ; en outre, celui qui l'amène jusqu'au sacrifice n'en consomme pas nécessairement toute la carcasse, les meilleurs morceaux pouvant être vendus, comme cela se pratique encore dans la première moitié du XX^e siècle dans les Baronnies. Les réserves constituées lors du *pêlé-porc* (qui, au moins au XIX^e siècle, donne lieu à un

« festin pantagruélique », ainsi à Troubat en vallée de la Barousse) consistent en viande salée, en lard et en graisse qui sont employés avec, selon les ressources du ménage, une parcimonie plus ou moins grande, tout au long de l'année, dans la soupe quotidienne et, pour les deux dernières denrées évoquées, comme matière grasse de friture ou d'adjonction à la bouillie. Le jambon dont la présence dans une cuisine est un signe d'aisance, surtout lorsqu'à l'instar de chez le Baréton J. d'Amixen, elle va de pair avec une belle réserve de lard et de graisse en pot peut, dans certains cas, être légèrement fumé après son passage au saloir, afin de lui assurer une conservation optimale, ainsi en vallée d'Ossau ; il est bien souvent consommé, en montagne, sous la forme de tranches frites, appelées *rostes* en Andorre ; quant à l'utilisation des quelques saucissons produits lors des *pêlères* ossaloises, elle demeure cantonnée, à la fin du XIX^e siècle « aux grandes occasions »⁽¹²⁾. La consommation de viande salée de brebis n'est mentionnée que quelquefois au XVIII^e siècle, ainsi Ramond évoque des quartiers de cette viande conservée dans une borde et le troc, réalisé entre bergers espagnols et français, de quelques pièces de jeune brebis contre du beurre ; en revanche, à la fin du XIX^e siècle, cette denrée est assez commune dans de nombreuses vallées où quelques brebis tuées à l'entrée de l'hiver fournissent ensuite un salé employé comme celui de porc, ainsi à Lège (son usage a toutefois périclité au cours de la seconde moitié du siècle dans une commune comme Anla, en raison de « la cherté de l'espèce ovine »). Dans les demeures aisées, une autre viande salée est parfois utilisée : le confit de volaille (canard, oie, dindon) qui s'il est rarement produit dans les villages montagnards est parfois acheté à l'image de ce qui se pratique à Salechan⁽¹³⁾.

La consommation de viande de boucherie est très faible et, en 1841, S.S. Ellis, dresse un tableau de la médiocre situation bouchère d'Argelès, en se fondant sur l'expérience de l'un de ses amis : « *one calf and one sheep were weekly sacrificed to the appetites of the whole town [...]. During four months no beef was to be met with.* » ; en outre, le produit de la majorité des basses-cours, dont la plupart ne se composent que de quelques poules, est en général destiné à l'acquittement de redevances ou à la vente. Aussi dans les milieux populaires, le goût de la viande fraîche reste-t-il, jusqu'au terme du XIX^e siècle, associé à de rares occasions telles que les repas de fête ou que ceux, un peu moins plantureux, qui accompagnent les grands travaux agricoles (fenaison, tonte, etc.) ; pour la réalisation de ces agapes carnées, quelques ustensiles simples sont employés : la batterie de cuisine de la maison Mélouga comporte une broche, un gril et trois casseroles de cuivre qui ne servent que lors de ces événements domestiques.

Cependant, dès le XVIII^e siècle, une étroite élite rurale se distingue par une consommation assez régulière de viandes variées : tandis que les maîtres du château d'Usson, dans le Donnezan, apprécient la viande fraîche, qui attend d'être accommodée à l'abri des parois de toile d'un garde-manger, et les volailles mijotées dans une *chaponnière* de cuivre, dans la cuisine du curé de Lannes, une broche, des *rotissoirs*, un flamboir et des lèche-frites attendent que sonne l'heure de l'un des nombreux oiseaux de la basse-cour ou de quelques-unes des paires de palombes ou de bisets enfermées dans la volière pour entrer en action ⁽¹⁴⁾.

En Maigre, la viande salée et le lard sont supprimés du menu ; ce respect de la prescription par défaut suffit à l'ordinaire populaire, toutefois, occasionnellement, car ces denrées sont relativement chères, des salaisons de poisson remplacent cette chair proscrite : alors que les privilèges de 1767 autorisent l'Andorre à recevoir du comté de Foix vingt charges de congé, les Aspois peuvent trouver sur le marché d'Oloron des sardines et de la morue. La consommation de poissons frais, tels que les truites, conserve un caractère exceptionnel au XIX^e siècle au sein des milieux populaires, même dans la paysannerie aisée : les quelques pièces que les Mélouga goûtent dans l'année proviennent de dons ⁽¹⁵⁾.

Outre les corps gras issus du porc et le beurre, les Pyrénéens consomment de l'huile ; très employée dans les cuisines du versant méridional, l'huile d'olive, transportée dans des outres depuis le piémont aragonais ou catalan, pénètre, grâce à un commerce actif et parfois interlope, dans les hautes vallées françaises où son usage culinaire reste plus limité ; dès le XVIII^e siècle, de l'huile de noix est produite en différents sites de la chaîne, tel le haut pays de Foix, cependant il ne semble pas au moins jusqu'au début du siècle suivant, que ce liquide ait eu un usage alimentaire, en effet, Ramond regrette que dans les Pyrénées, cette denrée soit utilisée comme huile d'éclairage, alors qu'elle serait « d'un bien meilleur usage pour la cuisine que les huiles fortes » fournies par l'Espagne ⁽¹⁶⁾.

C) Boissons, temps et lieux du boire

Dans les hautes vallées pyrénéennes, la boisson quotidienne des milieux populaires est fort simple : partout, comme à Avezac en Nébouzan à la fin du XVIII^e siècle, les paysans étanchent pour l'essentiel leur soif avec de l'eau, tirée des nombreuses sources qui jaillissent de la montagne et acheminée vers la maison à l'aide d'une cruche de terre, comme le fait, à Juzet dans la vallée de Luchon, M. Tournans ou d'un ustensile de bois cerclé de fer, pareil à celui qu'emploie

J. Lapeyre d'Arette ; cette sobriété ne doit rien à la pureté d'un caractère épargné par une tare qui mine la société civilisée, comme l'ont argumenté divers auteurs, au premier rang desquels J. Duliaux qui trouve dans cet exemple un des dards qu'il projette contre la modernité de son temps, mais tient, dans la longue durée à la faible pesanteur des bourses et pour les dernières années du XIX^e siècle, à une conjoncture vinicole désastreuse, car le goût pour le vin était bien ancré chez les montagnards ⁽¹⁷⁾ !

Si les habitants des villages hauts perchés et mal exposés ont presque renoncé à la culture de la vigne (sur leurs terroirs extrêmes, où « le raisin ne pourrait pas venir à maturité » dans le cadre d'une culture classique, ils tentent, sans grande ambition, à l'instar des paysans de Sost dans la vallée de la Barousse, de faire croître quelques pieds de « l'arbuste si précieux » à l'abri de leur jardin), les communautés qui jouissent de conditions plus favorables cultivent cette plante, ainsi, à Boutx, des hautains sont installés sur les terrains exposés au midi. Cependant le mauvais vin produit par ces cultures (déjà en 1667, L. de Froidour qualifie celui qu'il goûte en Couserans de « fort vert ») ne suffit pas à l'approvisionnement des vallées, aussi un commerce actif et fort ancien existe-t-il entre les villages de la montagne et ceux du piémont : au XVIII^e siècle, tandis que l'aubergiste de Pierrefite débite du vin de Vic ou de Maubourguet, les buveurs du Val d'Aran reçoivent la liqueur bachique de la Conca de Tremp, du Val d'Àneu, mais aussi du versant français, notamment de Saint-Béat et de Seix. Ce vin qu'il est intéressant de vendre, ou dans le cas le plus fréquent qu'il faut acheter, a un prix trop élevé pour être consommé au quotidien par le plus grand nombre ⁽¹⁸⁾.

Quelques notables villageois font à leur domicile une consommation régulière de vin à l'instar de J.-B. Candelot, prêtre de Lanne dont la réserve de *vin paillet* ne sert pas seulement aux actes liturgiques : neuf bouteilles du dit breuvage sont soigneusement rangées à côté des verres dans le petit cabinet de son salon ; chez les buveurs réguliers de vin, outre celui qui est employé comme ordinaire, quelques crus plus fins apparaissent parfois, ainsi chez le curé d'Escaló en 1787, le vin servi au cours des repas est un rouge qui, selon A. Young, pue le bouc mais la cave du maître des lieux renferme aussi quelques bouteilles d'un blanc très généreux. Pour le plus grand nombre, jusqu'à la fin du XIX^e siècle, la consommation de vin au cours du repas reste exceptionnelle et associée aux « rudes travaux de l'été », comme l'écrit l'instituteur de Billière (dans la vallée de Luchon), ou aux grandes fêtes ; en dehors de ces quelques journées, le vin populaire est celui qui se consomme au cabaret dont le rôle crucial dans la sociabilité vil-

lageoise au XVIII^e siècle apparaît notamment par la représentation d'une scène de commensalité joyeuse dans un compoix des Baronnie ; la fréquentation de ce lieu est une distraction appréciée des jours chômés ; le cabaret de Viella, près de Luz, connaît dans les années 1880, une intense fréquentation dominicale ⁽¹⁹⁾.

La persistance de la rareté du vin au menu des montagnards à la fin du XIX^e siècle, alors que leur régime a connu quelques améliorations notables, est liée à une mauvaise conjoncture viti-vinicole ; en effet, au cours de la seconde moitié du siècle, divers fléaux se sont abattus sur les vignobles du Sud-Ouest : après l'oïdium qui grève encore durement la production des hautains de Montauban-de-Luchon et des autres ceps montagnards de la fin des années 1880, sont arrivés le mildiou et le phylloxéra qui frappent durement les vignes de la plaine ; de fait, le vin devient particulièrement cher et des imitations peu recommandables trompent souvent le chaland (le maître d'Azet n'exagère guère quand il évoque le mauvais vin « qui n'est autre chose que de la drogue, c'est à dire du vin sans raisins ou des compositions qui sont nuisibles à la santé » : la boisson préparée avec des raisins par les habitants de Tostat dans la plaine bigourdane est, en effet un sain nectar comparée aux picrates falsifiés qui utilisent, en autres choses, des colorants chimiques). Face à cette cherté du vin et sa piètre qualité, les agriculteurs des hautes vallées apprennent à produire et à consommer une autre boisson fermentée, le cidre. L'usage de cette boisson est enfant de cette crise vinicole, car, bien que les pommiers soient localement abondants, il n'existe pas ici à l'époque une tradition vivante du cidre semblable à celle des populations des basses montagnes les plus occidentales ; pour obtenir une quantité suffisante de pommes et de poires (qu'ils mêlent bien souvent) les paysans, tels ceux d'Adervielle dans la vallée du Luron, commencent d'abord par prodiguer des soins aux arbres déjà productifs qui étaient jusque là bien souvent abandonnés aux bons soins de dame Nature, puis se lancent dans de nouvelles plantations, comme à Beudean ; toutefois, le recours exclusif aux variétés locales, plus adaptées à la table, ne donne qu'un médiocre résultat, aussi d'aucuns, à l'image de Laforgue qui dispose à Bazus-Neste d'un enclos bien exposé, entreprennent-ils de faire venir de Normandie des greffons de pommiers à cidre dont les fruits acides, mêlés à ceux des *espèces du pays* améliorent notablement la qualité du breuvage ; la production de cette nouvelle boisson nécessite, en outre, des puissantes meules, si dans certaines localités traversées par une énergique rivière, plusieurs pressoirs sont installés comme à Crechets où l'Ourse en actionne deux, les habitants d'autres villages, ainsi ceux

de Campan, font concasser leurs pommes dans les communes voisines ⁽²⁰⁾.

Pendant très longtemps, la consommation régulière de café est le lot de quelques notables, à l'instar du curé J.-B. Candelot qui possède au début des années 1770, outre deux cafetières, un *poêle de fer à bruler le café* et un *moulin à moudre du café* ou d'un prospère sellier de Luz décédé en 1883 ; au début de la seconde moitié du XIX^e siècle, un propriétaire lavedanais d'une « honnête aisance » ne goûte l'exotique boisson que trois ou quatre fois par an, quand il se rend au bourg de Cauterets, à Lourdes ou à Argelès car la consommation du noir breuvage reste associée aux jours de fête et aux visites dominicales à l'auberge, comme le constate encore H. Baudrillart dans l'Ariège des années 1890. Par conséquent, les plaisants vers moralistes de F. de Laborde, *Lou méndré petit oübrè, / Qué hourrupe lou café* (Le moindre petit ouvrier, / S'en va boire le café) contiennent une part de licence poétique : en réalité, en Béarn comme dans le haut Comminges et le Couserans, la diffusion sociale d'un usage plus régulier du café ne s'achève que dans les années 1930. Dans les vallées du versant méridional, c'est surtout l'usage de la boisson cacaoitée qui se répand au cours de la période : à la fin du XIX^e siècle, du chocolat à la cannelle est servi au petit déjeuner à G. Vuillier dans une auberge d'Encamp, en Andorre ⁽²¹⁾.

D) Jours de fête... ou de deuil

Quelques repas liés à des événements calendaires ou à des moments essentiels du cycle de vie d'un ménage, se distinguent des temps ordinaires ; ils ne rythment pas nécessairement avec bombance, mais tous rappellent la puissance symbolique de l'acte de manger ensemble, entre expression des liens entre les membres du groupe (famille, jeunes, communauté...) et représentation sociale (quand à la fin du XVIII^e siècle, le riche Périssère reçoit, Ramond note qu'un œil exercé peut déceler au cours du repas « d'un côté un peu de vanité et de l'autre un peu d'envie » ⁽²²⁾).

Lors des fêtes patronales, la distribution de pain bénit, dont l'organisation est prévue avec soin dans le règlement de police de la vallée de la Barousse homologué par le parlement de Toulouse en 1772, est un acte chargé de signification : alors que le partage du dit pain entre les paroissiens assemblés affirme les liens communautaires tout en rappelant parfois la hiérarchie locale (à Sarroca de Bellera, dans la vallée du Riu Flamicell, le curé est servi le premier, puis vient le tour des autorités locales, de ceux qui comme le chœur participent activement à la cérémonie et enfin celui des autres villageois), sa consommation est

aussi un acte de foi individuel évoqué notamment par une chanson oloronaise du XIX^e siècle : *Pâ benedit jou bau minja /Nou pas per m'en arregoula /Mes per moun amne me sauva* (Je vais manger du pain béni /non pour en avoir jusqu'à plus faim /mais pour sauver mon âme)⁽²³⁾. Des réjouissances accompagnent ce grand événement de la vie locale : les témoignages du XVIII^e siècle et du début du siècle suivant insistent, souvent avec un ton moralisateur, sur le grand usage qu'il est fait alors du vin (E. Dralet note que les jours de fête, le vin est pris « sans modération »), en revanche, les agapes qui accompagnent par la suite la célébration de la fête patronale sont mieux connues : empreints du sceau de l'abondance, N. Rosapelly évoque une pantagruélique succession de mets, d'une soupe richement garnie jusqu'à des pâtisseries abondamment sucrées, en passant par un *alicuit* d'abatis de volaille, ces repas bien arrosés sont une des rares occasions de l'année où la viande de boucherie apparaît sur les tables modestes, ainsi à Artolens-Souin⁽²⁴⁾.

Diverses sources évoquent pour la seconde moitié du XIX^e siècle, l'association de certains plats à des fêtes calendaires. Au cours de la veillée familiale de la nuit de Noël (qualifiée de *neit soupaïro* en dialecte ariégeois), placée au terme de la période maigre de l'Avent et parfois précédée d'une entière journée de jeûne, une collation fait suite au rite de la bûche ; ce repas joue, comme l'a montré C. Fabre-Vassas, un rôle de transition entre un temps maigre et une période grasse, aussi les deux groupes d'aliments y trouvent une place : tandis que les haricots sont en vedette dans le Plantaurel durant cette *neit deras mounjos* et que la morue cuisinée avec du lait trouve une place sur maintes tables ariégeoises, divers gâteaux sont préparés, ainsi une tourte de Noël à Bellanos. Après la messe de minuit, le réveillon est l'occasion de consommer des plats gras qui rompent avec l'ordinaire, à l'instar de l'*estouffat de bœuf* que dégustent les Bigourdans de la fin du siècle ou du bouilli de poule qui a fini de mijoter dans les âtres d'Estერი d'Âneu durant la *misa del gallo*. D'autres fêtes sont l'occasion d'une commensalité de groupe, en dehors du cadre de la maison : en temps de Carnaval, dans de nombreux villages, ainsi dans ceux du val d'Azun, les jeunes gens recueillent outre des œufs, du lard, du beurre ou du jambon, et parfois du vin qui sont ensuite consommés au cours d'un repas en commun⁽²⁵⁾.

Les grands événements qui ponctuent la vie d'une famille sont souvent l'occasion de repas. Dans les années 1770, l'abbé béarnais Bonnacaze évoque le bon repas très arrosé qui accompagne la signature du pacte de mariage et celui du jour de nocces ; l'agape nuptiale se caractérise par une abondance de viande et de vin (à l'occasion d'un

mariage célébré dans la première moitié du XIX^e siècle, les trente-deux convives de la maison Mélouga à Cauterets ont englouti entre autres choses vingt-deux kilogrammes de viande et bu vingt litres de vin) et par une ambiance dont, en 1887, l'instituteur d'un village du Nébouzan a su se faire le témoin :

« Le repas se fait dans la grange. Silence absolu d'abord, on n'entend que le bruit des cuillers allant au fond des assiettes profondes débordant de soupe et le clappement des bouches innombrables savourant le mets, toujours trouvé exquis. Chacun verse ensuite dans son assiette un bon chabrot, quantité de vin qu'il avale d'un trait, en soufflant puis respire en se redressant sur son siège et en se frottant délicatement les côtés de la bouche du revers de la main. Les plats se succèdent bien garnis de viandes et de légumes : salé, lard et saucisses rances bouillies, bouilli de veau farci, poule farcie et bouillie, bouilli de bœuf du commencement à la fin, chacun fait grand honneur à tous les plats ; c'est une question de politesse. Puis arrivent les fricandeaux composés de viande, carottes, pommes de terre, que l'on a soin de trier et servir dans des plats différents. Mais les langues se sont déliées, les esprits ont monté, chacun parle haut à perdre haleine et gesticule soutenant une thèse que personne n'écoute. Certains chantent des chansons bachiques sur un ton des plus criards. C'est au milieu de ce vacarme infernal que sont servis les rôtis et les desserts d'où le fruit est banni. Ce sont des côcos ou tourtes de forme ronde composées d'une pâte de farine de blé, d'œufs, de cassonade et d'eau de fleur d'oranger qu'on laisse fermenter et que l'on cuit au four. Le café vient après et les donzeaux et donzelles se penchent l'un vers l'autre pour organiser un bal. Ils quittent ensuite la table pour danser à côté au son de la voix. Les vieux restent à table et continuent leurs conversations animées, tout en se servant à boire, jusqu'à ce que épuisés et alourdis, ils regagnent leurs demeures ».

Cette belle description d'un repas de nocces qui aide à mieux comprendre l'exaspération que cette forme de commensalité pouvait provoquer chez les tenants de la moralité au siècle des Lumières, montre aussi que la conception de l'alimentation au village ne doit pas être figée, en effet, du gâteau élaboré avec force sucre et fleur d'oranger et du café s'élèvent des fumets « fin de siècle », ces produits étant d'une diffusion récente au sein de la paysannerie. L'absorption de quelque nourriture intervient au cours d'autres usages qui accompagnent la célébration du mariage, ainsi en Bigorre au XIX^e siècle, les invités imposent aux mariés, lors de la première nuit de noce, la dégustation de la *rostô* (un vin chaud fortement relevé garni de tranches de pain rôties et de poires cuites)⁽²⁶⁾. Les documents les plus anciens qui éta-

blissent un lien entre la naissance, le baptême et l'alimentation relatent des interdits : la coutume de Tarbes défend notamment de « donner à boire ou à manger » aux femmes qui rendent visite à une accouchée ou qui vont « tenir un enfant sur les fonds », sans doute pour préserver la jeune âme non baptisée. Pour le XIX^e siècle, en revanche, diverses sources évoquent des repas liés à la naissance : alors que dans les Baronnies, les voisines apportaient à la parturiente une poule pour faire un bouillon, dans le Pallars, la famille offre à ces dernières une collation (*fer furnigóns*) ; quant au repas qui suit la cérémonie du baptême, il fait partie à la fin du siècle des rares occasions où les paysans à l'instar de ceux de Ger consomment du vin à table⁽²⁷⁾. La commensalité rituelle n'est pas l'apanage des jours heureux, en effet, elle figure aussi parmi les rites qui accompagnent les *jours sombres du malheur* : à l'issue de l'enterrement, les voisins viennent partager un repas mortuaire ; cette pratique est ancienne et a survécu aux assauts de la réforme catholique, au prix de l'adoption de pratiques moins ostentatoires qu'au cours de la première modernité, ainsi des collations, plus légères que des repas complets, pareilles à celles qu'évoque l'abbé Bonnacaze au XVIII^e siècle : à Orignac, « on mange du pain et du fromage », avant de faire « des prières à genoux » ; cependant, la dénonciation que l'évêque de Bayonne fait, en 1893, de la pompe excessive des repas funèbres en vallée d'Ossau témoigne peut-être de la persistance de quelques repas plus consistants⁽²⁸⁾.

II. Regards et pratiques gastronomiques

La « gastronomie », n'a pas attendu la renaissance officielle de ce vocable, sous la plume de Berchoux en 1800 : à cette date, depuis déjà plusieurs décennies, un discours portant sur les qualités gustatives des aliments a commencé à se développer ; il constitue, dans les Pyrénées, un des éléments d'une complexe image alimentaire⁽²⁹⁾. Ce discours est indissociable d'un art de la bonne chère qui se développe dans les villes d'eaux pour le plaisir des *étrangers* venus des cités du piémont ou d'horizons beaucoup plus lointains.

A) De l'ours à la fraise : le goût du pittoresque montagnard

Tandis que les visiteurs de la chaîne forgent par leur regard un paysage pyrénéen, leur palais s'intéresse à des produits de la montagne qui ne participaient pas ou que peu au régime alimentaire local ; face à

cette attraction pour ces denrées délicieusement pittoresques, naissent quelques réponses de l'économie locale.

Goûter la chair de quelques représentants emblématiques de la faune montagnarde constitue une étape du voyage culinaire aux Pyrénées. La consommation de viande d'ours qui se pratique dans les stations au XIX^e siècle révèle, par delà le décalage entre le fantasme gastronomique et la qualité de mets, une profonde rupture avec les usages des populations locales. En 1886, l'instituteur de Gouaux de Luchon (alors que le puissant animal n'a pas été aperçu en ce lieu depuis une dizaine d'année) note que « la viande d'ours est recherchée », ce que la carte des restaurants des villes d'eaux confirme : l'hôtel de France de Luz-Saint-Sauveur propose du jambon d'ours quand celui des voyageurs, à Bagnères-de-Bigorre offre à ses clients un salmis réalisé avec la viande du fauve ; toutefois, si les arrivants dans les stations sont avides de cette sensation montagnarde fort vantée (un véritable fantasme gastronomique, entretenu par la presse locale, dans laquelle l'annonce d'une carcasse d'ours donne lieu à des phrases telles que « de l'avis des gourmets, la chair de Martin est exquise ; et puis on ne peut pas tous les jours se régaler d'un filet d'ours. »), la confrontation avec la réalité du mets les déçoit souvent, mais l'essentiel est d'y avoir goûté, car, comme le remarque A. d'Assier en 1873 : « Quelle joie, en effet, pour un Parisien de pouvoir dire, à son retour, qu'il a mangé un beefsteack d'ours des Pyrénées ! ». Cet attrait pour une chair d'ours, viande à la mode et pour cette raison de haut prix, est fort lointain des rares formes de consommation ursine en usage dans les populations montagnardes : à l'issue des battues organisées par les communautés (celles de l'Époque moderne disposaient bien souvent d'un « droit de port d'armes contre les bêtes farouches »), la viande de l'ours est partagée, mais dans le cadre d'une relation complexe avec le *sauvage* que dévoilent la consommation du sang par les traqueurs, celle du foie par les chasseurs et l'éloignement momentané de ceux qui se repaissent d'ours à l'excès⁽³⁰⁾. La chair de l'isard, que C. Meighan trouve « *brown, but sweet and juicy* », jouit d'une bonne réputation, aussi d'aucuns chassent le gracile animal à des fins commerciales, ainsi à Adervielle, motivés par la « mode parmi les malades et les touristes de goûter son civet » ; ce succès culinaire a de lourdes conséquences sur la démographie de l'espèce : en 1873, A. d'Assier constate qu'il a disparu des environs des « grandes stations de l'ouest » où des « hôtels de tenue irréprochables » en sont parfois réduits à servir de « l'isard de contrebande » et que son prix a flambé dans les secteurs où il en reste ; quelles que soient les qualités réelles de ce gibier, que des notables du piémont aiment venir pour-

suivre à l'instar du chirurgien que rencontre J. Dulsaux, l'effet de mode et le désir de goûter les Pyrénées jouent aussi dans son succès gastronomique : « Les nouveaux arrivants se font une joie de goûter l'isard, les hôteliers, un honneur d'en servir sur leur table ; mais la chair n'a rien de remarquable, et on revient vite au menu ordinaire », note A. d'Assier ; quelques gallinacés montagnards et d'un haut goût (mais n'est-ce pas en lui que réside leur intérêt ?) acquièrent aussi une certaine réputation et un bon prix qui peut décider quelques chasseurs-braconniers à les traquer : alors que le coq de bruyère est jugé excellent par le *guide Richard*, la perdrix blanche des Pyrénées est citée dans la topographie gastronomique de *Le gastronome français ou l'art de bien vivre*⁽³¹⁾.

Les visiteurs des Pyrénées sont friands de truites, et bien souvent ils n'ont pas encore foulé le sol de la montagne qu'ils ont déjà ouï dire des mérites de ces vifs poissons, ainsi quand S.S. Ellis arrive pour la première fois à Louvie, elle connaît déjà l'excellente réputation des truites de l'Ossau ; cet attrait pour le petit salmonidé engendre, dès le XVIII^e siècle, une activité halieutique remarquable, dans les lacs tel celui d'Escognoux d'où les truites sont ensuite descendues à pied et dans les gaves, ainsi dans celui de Gavarnie à hauteur de Sassis ; en plus des villes d'eaux, les truites sont aussi débitées en quantité dans des auberges de montagne, où les touristes aiment à venir les déguster, « la truite, pêchée, cuite et servie dans le même moment » constituant un idéal gastronomique : une partie des prises faites sur l'Adour par les pêcheurs de Campan, sont dégustées à Gripp ou à Payolle, tandis que sur le rivage du lac de Gaube, l'attraction pour le pittoresque montagnard, la gastronomie et l'opportunisme économique se confondent : les promeneurs y trouvent une petite auberge où le « nautonnier » du lac « n'apprête pas trop mal » les truites et déjà en 1849, il faut payer quinze centimes pour monter sur un rocher qui surplombe le lac ! Localement, les abus commis pour répondre à la demande touristique entraînent à la fin du XIX^e siècle, une raréfaction du poisson trop convoité : cependant que la richesse du lac d'Isaby n'est plus qu'un souvenir, les excès de la pêche estivale, à la main et à la chaux, affectent bien des cours d'eaux, comme à Cirés. Sur le marché des villes d'eaux, les écrevisses ont pour des motivations liées tant à la gastronomie qu'à la diététique médicinale (pour la médecine classique, leur chair « propre aux hétériques et aux phtysiques » purifie le sang), un bon débit : aussi leur pêche est-elle pratiquée, parfois même fort loin des stations : à la fin du XIX^e siècle, les écrevisses de la Garnère qui coule à Thermes-Magnoac, aux confins du Gers, sont pêchées par des étrangers qui les portent ensuite dans les villes d'eaux⁽³²⁾.

Certains fruits rouges cueillis dans la montagne sont fort recherchés ; leur succès tient à une attirance pour des plaisirs simples et champêtres, évoqués notamment dans le *Fragments d'un voyage sentimental...* de J.F.B. de Saint-Amans, et aux recommandations médicales (J.-B. Barrau en 1836 estime que manger des fraises est un moyen de combattre le calcul, la goutte ou la phtisie) ; la cueillette de ces baies sur les pentes des montagnes, réalisée par les femmes, fournit un revenu d'appoint parfois important, comme dans le hameau d'Arise. Si les framboises sont aussi appréciées que les fraises, en revanche, les airelles, fort abondantes dans certaines zones, telles les montagnes de Barèges où Ramond constate la fréquence des myrtilles, semblent moins prisées ; en effet, P. Dardenne note qu'en Ariège, les *aouajous* sont « vendus aux enfants et aux gens pauvres » qui les « mangent avec plaisir » ; cependant les hôtes de passage des Pyrénées goûtent parfois et sans déplaisir les baies bleutées à l'instar de S.S. Ellis qui estime que cuites à l'eau avec du sucre, elles constituent une sucrerie très supportable ; différentes groseilles à petits fruits rouges ou blancs peuvent figurer à côté des autres baies sur les marchés mais elles ont mûri dans les jardins, quant à celles à maquereaux que Ramond observe en Lavedan, il est difficile de savoir si elles font l'objet d'une récolte. Dans les environs d'Aulus, A. d'Assier note que les jeunes filles récoltent, outre les baies, des champignons ; d'excellents comestibles croissent en effet dans les montagnes, à l'instar de la chanterelle qui abonde dans les bois et les pelouses sèches de Barèges, du mousseron qui comme le *cép* est très commun en Lavedan ou de l'agaric champêtre et de l'orange⁽³³⁾.

B) Regards gourmands sur les productions agro-pastorales

Quelques productions agricoles font l'objet de considérations gastronomiques : la bonne réputation de certains produits a été forgée localement sur la longue durée avant d'être diffusée dans la littérature ; ainsi, bien avant d'être mentionnées comme exquis dans le *Guide Richard*, les reinettes de Saint-Savin s'étaient forgé une solide renommée « proportionnée à la médiocrité » des pommes des villages d'alentour ; en revanche, dans le cas des pommes de terre, un propos gastronomique s'est construit dès le début du XIX^e siècle en totale indépendance des réalités montagnardes : quand le paysan voit dans le tubercule un moyen de survivre, d'aucuns, pour qui la présence de cet aliment sur leur belle table citadine tient plus du goût que la nécessité, pensent les pommes de terre de la montagne en terme de finesse et de tenue à la cuisson, à l'instar des Toulousains aisés qui font cas de la *grande patraque* jaune qui se récolte sur les pentes arié-

geoises : au cours du siècle, les populations montagnardes reprennent cette reconnaissance qualitative comme élément de fierté locale : selon l'instituteur de Pailhac, « à plusieurs lieues à la ronde, on parle des pommes de terre de Pailhac et de leur qualité supérieure », elles sont très recherchées à Arreau... chef-lieu du canton⁽³⁴⁾.

La chair du mouton pyrénéen fait l'objet de nombreux éloges ; le propos gastronomique consacré à cette viande apparaît, dès 1742, sous une forme remarquable dans l'œuvre de C. Meighan : comme dans un calendrier nutritif, le médecin anglais détermine la saison où le mouton est à son apogée gustatif (le mois de juillet), précise les qualités de sa chair, en dehors de tout critère diététique (elle est extrêmement tendre et juteuse), avant de se lancer dans une longue explication naturaliste et technique des causes de la supériorité de la meilleure qualité de mouton, celui venu du versant espagnol ; en 1873, A. d'Assier qui préfère lui aussi ce dernier, attribue à son sang « une espèce d'arôme sui generis ». Les autres viandes présentes dans les boucheries des villes d'eaux sont plus discrètes dans le discours gastronomique : J.-P. Picqué critique la maigreur et la dureté des veaux qui se débitent à Barèges et évoque les vieilles vaches destinées à la clientèle urbaine populaire tout comme les brebis mentionnées dans les baux de boucherie⁽³⁵⁾.

Dans le cas du fromage montagnard, le discours tenu par les visiteurs de la montagne est fort dépréciatif, le jugement de Ramond, qui ne trouve pas dans les Pyrénées un fromage ressemblant à l'aliment agréable et sain dont il admire la production dans les Alpes, mais seulement des « concrétions putrides, infectes [et] malsaines » restant longtemps partagé ; encore à la fin du XIX^e siècle, F. Butel venu étudier la prétendue famille-souche des Pyrénées, ne semble guère séduit par « l'arôme âcre et fort » des fromages de la vallée d'Ossau ; toutefois à l'échelle régionale, une hiérarchie fromagère existe précocement (en 1805, P. Dardenne distingue parmi la production ariégeoise, les fromages de Gesties, d'Auzat ou d'Alos) et, au XIX^e siècle, apparaît un propos gastronomique d'émanation locale : le maître de Bourg d'Oueil explique aux lecteurs de sa monographie communale (et peut-être à ses élèves), que les fromages réalisés à la belle saison, quand les brebis « broutent les herbes tendres et aromatiques », constituent « les délices des gourmets »⁽³⁶⁾.

C) Les raffinements d'une cuisine des villes d'eaux

Dans la sociabilité des élites qui fréquentent la station thermale, la table joue un rôle essentiel, souligné par la plume malicieuse de J.C.A. Dureau Delamalle : « Que de frivoles goûts, de futiles projets ! /

Tantôt, c'est un repas qu'avec art on combine/ Un fat qu'on mystifie, un roué qu'on lutine./ On raconte, on médite, on prie, on court au bal./ Dans la rue on s'évite, on se cherche au Vauxhal. » ; si certains confient la préparation des repas à leurs propres domestiques, beaucoup recourent aux services de professionnels installés en ville, qui servent à domicile, comme le traiteur de Luchon dont la prestation « à quatre livres par tête » (plus le vin facturé à six sous la bouteille) satisfait pleinement A. Young le vingt-huit juin 1787 ou chez eux, ainsi les hôteliers des Eaux-Bonnes qui, en 1873, proposent à leurs clients de manger pour une somme de cinq à huit francs par jour et les restaurateurs ; ces derniers, assez nombreux dans les grandes stations de la seconde moitié du XIX^e siècle (A. Joanne en signale quatre à Bagnères-de-Bigorre : le *restaurant du Casino, Delporte* situé place des thermes, le *restaurant du Chapon-Fin*, rue des Fabriques et celui des *Voyageurs*, rue des Halles) jouissent parfois d'une fort belle réputation, ainsi l'établissement tenu par Madame Garcia à Luchon. En outre, des lieux consacrés à la prise de boissons plus agréables que les eaux curatives jouent un rôle fondamental dans les relations au sein de cette bonne société saisonnière à l'instar des cafés de la place Saint-Martin de Cauterets ou de la pièce voisine de la salle de bal de *Frascati* à Bagnères-de-Bigorre⁽³⁷⁾.

La meilleure cuisine servie dans les villes d'eaux est, dès le XVIII^e siècle, particulièrement raffinée, et concoctée par des hommes de talent, venus comme le note J.-B. Joudou, en 1818, « de plusieurs grandes villes », qui trouvent là une riche palette pour exprimer toutes les nuances de leur art, car, en plus des denrées montagnardes, ils y trouvent certains légumes recherchés et expressément produits pour le marché de luxe, à l'image des pois et des haricots verts ou des pommes de terre nouvelles que les ménagères de Saint-Mamet apportent journalièrement à Luchon durant la saison dans les années 1880, des produits frais tels que les œufs en quantité, mais aussi des bijoux gourmands acheminés depuis la plaine : alors que C. Meighan évoque, en 1742, la possibilité de recevoir à Barèges des perdrix rouges, les ortolans et des cailles délicieuses, J.-P. Picqué cite les jambons de Bayonne et les cuisses d'oie ; lorsque ces ingrédients apprêtés « de mille manières » sont présentés aux convives, outre les bons crus locaux, au premier rang desquels le jurançon, des vins de Bordeaux ou de Bourgogne sont servis⁽³⁸⁾.

Cette cuisine très raffinée ne figure pas dans toutes les assiettes ; le plus grand nombre de visiteurs des stations font leur ordinaire, d'une cuisine de bonne qualité, sans raffinement excessif à l'instar de celle qu'A Moreau goûte aux Eaux-Chaudes dans les années 1840 (viande

de boucherie, poulet, petites truites, un peu de saumon, légumes, entremets sucré, gruyère produit dans la plaine, fruits) ou qu'un des hôteliers de Barèges peut préparer, en 1861, avec sa batterie garnie d'ustensiles ne permettant pas des préparations plus complexes que la tourte. Toutes les stations ne bénéficient pas de la même réputation gastronomique : Barèges qui, à la fin du XVIII^e siècle, est porté au pinacle par les gourmands, ne jouit plus d'une réputation aussi flatteuse, un siècle plus tard, en effet, A. Joanne constate en 1873 que « la nourriture est en général moins bonne, moins soignée à Barèges qu'aux Eaux-Bonnes et dans la plus grande partie des autres bains des Pyrénées »⁽³⁹⁾.

D) Aux marges de la gastronomie : la diète du curiste sérieux

Le régime du patient raisonnable se situe aux marges de la gastronomie, car s'il est loin de ses aspects les plus fastueux, il n'échappe guère totalement à ses préoccupations.

Dans les stations où les eaux minérales ne servent pas seulement à baigner les corps mais sont aussi ingérées, leur consommation, tout comme celle du bouillon purgatif dont la prise, sujet de carte postale à l'extrême fin du XIX^e siècle, fait partie du rituel de certaines cures, n'incite guère à la dissertation gastronomique, à moins de posséder l'ironie de l'abbé Voisenon qui écrit que les eaux de Cautelets étaient « délicieuses, quoiqu'elles sentissent le goût d'œuf pourri à pleine bouche ». Quand une cure est faite avec sérieux, une diète accompagne la fréquentation des sources, conformément à des usages médicaux fort anciens ; elle se fonde sur une certaine modération (le médecin bagnérais La Guthère explique dans son traité daté de 1659 que « si l'on dîne chez Hippocrate, il ne faut pas souper chez Galien, c'est à dire qu'on ne doit pas faire deux grands repas ») et sur la consommation d'aliments légers et rafraîchissants (poulet, mouton, bouillons, etc.) ; ces deux principes s'appliquent aussi dans le domaine de la boisson de table : tandis que C. Meighan remarque que si certains s'accommodent fort bien d'une consommation exclusive d'eau minérale, un vin léger coupé avec de l'eau de source bouillie est une boisson tout à fait convenable, J.-B. Barrau conseille de clore le repas d'un verre de vin. Beaucoup de médecins sont très favorables au lait et à la crème, aussi les villes d'eaux en consomment-elles de grandes quantités apportées quotidiennement par les ménagères des villages voisins ; plus que du lait, ce sont des laits qui sont proposés aux chaland, ainsi aux Eaux-Bonnes en 1862, le curiste peut se procurer du lait d'ânesse (entre cinquante centimes et un franc le verre, le plus cher étant celui des bêtes qui ne travaillent pas), du lait de chèvre à

vingt-cinq centimes le verre ou de celui de vache à trente centimes le litre. Dans son propos, C. Meighan, farouche partisan d'une diète lactée, mêle un point de vue gourmand aux préoccupations diététiques : il remarque, en effet, outre leur qualité balsamique, l'excellent goût des laitages barégeois ; si nombre de médecins partagent sa foi dans les vertus du lait, d'autres sont plus réservés, voire hostiles à la diète lactée, ainsi A. Bordeu qui écrit en 1842 : « nous nous bornerons, si l'on veut, à croire que le lait ne convient pas dans notre province, et qu'il peut convenir ailleurs, on nous fera sans doute la grâce de penser que nous ne parlons que contre les excès et nous avouons que s'il est bien des cas où le lait est indifférent, inutile ou nuisible, il en est quelques-uns où il est très bon remède et en même temps un aliment assez convenable ». Considéré dans le cadre pyrénéen, le débat entre les partisans et les adversaires de la diète lactée, au delà de la question médicale, est aussi la confrontation de deux représentations fantasmées de l'alimentation des montagnards : à l'image d'une saine frugalité qui produit des hommes résistants et qui gardent leur vigueur jusqu'à un âge avancé (tel le pasteur de quatre-vingt deux ans « qui n'avait jamais bu un verre de vin et conservait encore toutes ses facultés » qu'A. Jubinal prétend avoir rencontré à la cascade de Bourré), répond le sombre tableau que dresse A. Bordeu, de paysans qui du fait de leur alimentation « sont lâches, mous, incapables de supporter les travaux un peu rudes » et qui « ne vivent que dans l'oisiveté sans effort, sans penser pour ainsi dire »⁽⁴⁰⁾.

E) Entre nécessaire et confrontation aux mets des autres : l'alimentation du coureur de montagne

Les conseils alimentaires que dispensent les guides reposent sur une saine prudence, fort éloignée de la gastronomie, ainsi le *Guide Richard* quand il répète les conseils faits dans un itinéraire de la Suisse : « Ne jamais boire de l'eau de neige - s'abstenir de laitage, de crème ou n'en manger que modérément. » ; en outre, les bombances en altitude de quelques-uns, tel le repas de viandes variées que le pharmacien Brongniart prend lors de son ascension au Pic du Midi de Bigorre en l'An II, ne doivent pas faire oublier que la question du ravitaillement, tant qu'il faut composer avec le volume et le temps de conservation des produits frais, est souvent restée un réel problème : contraints de s'équiper légèrement, les chasseurs d'isards rencontrés par Saint-Amans se retrouvent à court de vivres ; aussi, les pantagruéliques repas organisés par H. Russell dans ses grottes du Vignemale, où le *fricandeau à l'oseille* côtoie le *bœuf mode*, ne doivent-ils pas faire oublier les courses où l'ardeur du comte n'est soutenue que par

quelques sucres. L'industrie alimentaire qui se développe dans le courant du XIX^e siècle, apporte quelques denrées nouvelles qui simplifient la question des provisions, à l'instar du *corned-beef* (mis au point aux Etats-Unis au début de la seconde moitié du siècle) que F. Schrader emporte avec lui au Mont-Perdu en 1873, mais le ravitaillement en cours de route pour le pyrénéiste, le chasseur ou le voyageur qui sillonne la montagne demeure bien souvent nécessaire. Quelques lieux proposent une version d'altitude de l'alimentation disponible dans les stations, ainsi l'Hôtellerie du Pic du Midi de Bigorre, inaugurée en 1852 au col de Sencours, où le voyageur peut faire, pour trois francs cinquante, un dîner de « quatre plats, potage, dessert », acheter du pain blanc, un vin d'honnête qualité, de la bière ou de la limonade et oublier sa fatigue en consommant une boisson chaude ou un verre de punch ; toutefois, la faim et la fatigue conduisent souvent le parcourreur de montagne vers la cabane de bergers ou le village isolé et le confronte ainsi aux mets des indigènes : tant qu'il s'agit de goûter sur place une denrée valorisée par le discours gastronomique, cela ne pose guère de problème et la satisfaction gustative en est même renforcée, songeons à Ramond partageant du lait avec des bergers, en revanche, d'autres mets peuvent dérouter fortement l'hôte de passage à l'instar de l'écureuil à l'huile que J.-P. Picqué se voit proposer à Arrens⁽⁴¹⁾.

*

Les permanences sont nombreuses dans l'alimentation pyrénéenne des XVIII^e et XIX^e siècles : les farineux, les légumes, les laitages et le salé restent les fondements de l'alimentation, tandis que la consommation régulière de viande fraîche et de vin à table reste l'apanage d'une étroite minorité ; cependant, le village immobile n'existe pas, car des évolutions importantes se produisent au cours de cette période, sur la longue durée (le succès de la pomme de terre) mais aussi dans le temps court (le développement de la consommation de cidre à la fin du XIX^e siècle). Associées aux fêtes, aux grands moments de la vie agricole et domestique, diverses formes de sociabilité épulatoire rappellent que l'alimentation humaine n'est décidément pas une simple affaire de nutriments ; en cela elles sont rejointes par le discours gastronomique qui n'est qu'élément d'une représentation plus globale de la montagne considérée sous ses aspects pittoresques ou agro-pastoraux. La plupart des considérations gastronomiques sont le fait d'allogènes, mais localement, un propos gastronomique a pu se construire, en adaptant des thématiques déjà existantes ou de façon très autonome. Des pratiques sont liées au discours gastronomique ; leur aspect le plus marquant est

la cuisine raffinée qui se développe dans les villes d'eaux : l'évaluation précise de son rôle dans l'émergence de la cuisine régionale reste à faire, en revanche, l'importance de ses retombées sur l'économie montagnarde est bien établie. A partir de leurs expériences dans les auberges ou de leurs rencontres, les hôtes passagers de la montagne forgent une représentation complexe de l'alimentation pyrénéenne ; cependant les rapprochements entre le régime des autochtones et les pratiques gastronomiques des visiteurs saisonniers ont aussi une dimension plus concrète, la ville d'eaux servant de relais à la très lente pénétration de nouveaux usages.

Amassa las brigalhes adarroun : recueillir soigneusement toutes les miettes ; ce vieux proverbe gascon n'est-il pas une belle formule pour évoquer la collecte méticuleuse de quantité de petits indices, disséminés dans des sources variées, qui est nécessaire pour écrire une histoire de l'alimentation pyrénéenne ?

NOTES

- (1) Comme le montre son usage dans le récent film de M. Figgis, *Time Code* (Etats-Unis, 2001), la segmentation de l'écran ou *split screen*, permet, bien au delà du déroulement en parallèle des faits dans une histoire complexe, de percevoir plus finement leur enchevêtrement.
- (2) P. Dardenne, *Essai sur la statistique du département de l'Ariège* (1805), Saint-Girons, Le Boulbi, 1990, p. 278 ; J.-F. Soulet, *Les Pyrénées au XIX^e siècle*, Toulouse, Eché, 1987, t. 2, p. 19 et « Aspects de la société pyrénéenne au XIX^e siècle. Le cas des vallées d'Oueil et de Larboust », *Saint-Gaudens et sa région, XXXV^e congrès FSASLPG*, Saint-Girons, 1981, p. 7 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, 3E 14, 27/Flo/an IV ; Arch. mun. Lourdes, FF 11, 22/07/1764 ; M. Chevalier, *La vie humaine dans les Pyrénées ariégeoises*, Paris, Génin, 1956, p. 215 ; P. Mayoux, « Plantes comestibles dans les Hautes-Pyrénées pendant la Révolution », article joint ; F. Capdevielle, *La vallée d'Ossau* (1891), Bayonne, Libro-liber, p. 119 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387, n° 292 et n° 37 ; C. Arrieu, *La Barousse de mains de maîtres. Une vallée au cœur des Pyrénées racontée par ses instituteurs* (1887), Aspet, PyrGraph, 2000, p. 135.
- (3) Arch. dép. Haute-Garonne, 3E 29931, 10/04/1739 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387, n° 23 ; Arch. dép. Haute-Garonne, Br 4° 117 ; J. Bergeret, *Flore des Basses-Pyrénées...*, t. I, Pau, Véronèse, 1802, p. 57 ; F. Le Play, « Paysans en communauté du Lavedan » (1856), *Ouvriers des deux mondes*, Thomery, L'arbre verdoyant, 1983, p. 75 ; C.-L. Frossart, « Le maïs, le millet et le sarrasin considéré comme matières alimentaires dans les Pyrénées », *B. Société Ramond*, 1900, p. 24 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387, n° 160, n° 382, n° 365 et n° 165 ; J.-P. Picqué, *Voyage dans les Pyrénées françaises...*, Paris, Le Jay fils, 1789, p. 176 ; Gustave Alaux (1838) cité par B. et L. Bennassar, *Le voyage en Espagne...*, Paris, Robert Laffont, 1998, p. 604 ; Arch. Acad. Médecine, 137d 12 n°1/16, 1779 ; Arch. dép. Haute-Garonne, Br 4° 106.
- (4) Arch. dép. Hautes-Pyrénées, 3E 14, 24/02/1752 ; Arch. dép. Haute-Garonne, 3E 29932, 15/07/1740 : « Impressions de voyage de Louis de Froidour dans le Couserans en 1667 », *B. Périodique de la Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts*, 1884, p. 268 ; F. Le Play, « Paysans en communauté du Lavedan » (1856), *Ouvriers des deux mondes*, Thomery, L'arbre verdoyant, 1983, p. 75.
- (5) A. Bruneton-Governatori, *Le pain de bois. Ethnohistoire de la châtaigne et du châtaignier* (1984), Nîmes, Lacour, 1999, p. 131 ; Arch. Acad. Médecine, 137d 12 n°1/16, 1779 ; A. Chenu (ed.), *Les Mélouga, une famille pyrénéenne au XIX^e siècle*, Paris, 1994, p. 47.
- (6) Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387, n° 27 ; M. Chevalier, *La vie humaine dans les Pyrénées ariégeoises*, Paris, Génin, 1956, p. 217 et 246 ; M. Moriceau, « La

pomme de terre au XVIII^e siècle », *Annales ESC*, 1970, p. 1174 ; G. Frèche, *Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des Lumières*, Paris, 1974, p. 222-224 ; Arch. Acad. Médecine, 137d 12 n°1/16, 1779 ; P. Laboulinière, *Annuaire statistique du département des Hautes-Pyrénées*, Tarbes, Lavigne, 1807, p. 360 ; E.-F. Dralet, *Haute-Garonne*, Br 4° 113.

(7) Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387, n° 27 ; Arch. dép. Ariège, 2 H dep E 23, 1779-1781 ; A. Chenu (ed.), *Les Mélouga, une famille pyrénéenne au XIX^e siècle*, Paris, 1994, p. 47 ; P. Mayoux, « Plantes comestibles dans les Hautes-Pyrénées pendant la Révolution », article joint ; Dr Armieux, *Etudes médicales sur Barèges*, Paris, 1870, p. 136 ; C. Meighan, *Treatise of the nature and powers of Barèges' baths and waters*, Londres, T. Meighan, 1742, p. 10 ; P.-M. Leroy, *Mémoire sur les travaux qui ont rapport à l'exploitation de la mûre...*, Londres, 1776, p. 47 ; Arch. dép. Haute-Garonne, Br 4° 106 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387 n° 33.

(8) C. Arrieu, *La Barousse de mains de maîtres...* (1887), Aspet, PyrGraph, 2000, p. 149 ; Arch. dép. Aude, 7 L 55, An II ; P. Laboulinière, *Annuaire statistique du département des Hautes-Pyrénées*, Tarbes, Lavigne, 1807, p. 338.

(9) Arch. Acad. Médecine, 137d 12 n°1/16, 1779 ; J. Boulhaut, « Les contrats de mariage à Saint-Lary 1673-1690 », *Couserans et montagne ariégeoise, XXX^e congrès FSASLPG*, Saint-Girons, 1976, p. 108 ; J.-F. Soulet, *Les Pyrénées au XIX^e siècle*, Toulouse, Eché, 1987, t. 2, p. 58 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387 n° 372 ; A. Chenu (ed.), *Les Mélouga, une famille pyrénéenne au XIX^e siècle*, Paris, 1994, p. 50 ; P. Dardenne, *Essai sur la statistique du département de l'Ariège* (1805), Saint-Girons, Le Boulbi, 1990, p. 211 ; Arch. dép. Haute-Garonne, Br 4° 463 ; C. Arrieu, *La Barousse de mains de maîtres...* (1887), Aspet, PyrGraph, 2000, p. 196 ; C. Pailhès (dir.), *Histoire de Foix et de la haute Ariège*, Toulouse, Privat, 1996, p. 120.

(10) S. Palay, *Autour de la table béarnaise*, Toulouse, Privat, 1932, p. 68 ; L. de Froidour, *Mémoire du pays et des états de Bigorre*, Paris et Tarbes, H. Champion et Baylac, 1892, p. 44 ; C. Arrieu, *La Barousse de mains de maîtres...* (1887), Aspet, PyrGraph, 2000, p. 106 ; Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 10910, 16/06/1776 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, 3E 14, 05/12/1742 ; P. Laboulinière, *Annuaire statistique du département des Hautes-Pyrénées*, Tarbes, Lavigne, 1807, p. 343 et 346 ; Arch. dép. Aude, 7 L 55, An II ; Arch. dép. Ariège, 4 L 28, An II ; F. Le Play, « Paysans en communauté du Lavedan » (1856), *Ouvriers des deux mondes*, Thomery, L'arbre verdoyant, 1983, p. 75 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387, n° 3 ; J. Dusaulx, *Voyage à Barèges et dans les Hautes Pyrénées fait en 1788*, Paris, Didot jeune, 1796, t. 1, p. 257.

(11) R. Rumeau, *Inventaire sommaire des archives...* Grenade, Toulouse-Paris, 1896, p. 156 ; Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 3288, 30/04/1746 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, 3E 14, 31/10/1787 ; A. Chenu (ed.), *Les Mélouga, une famille pyrénéenne au XIX^e siècle*, Paris, 1994, p. 46 ; P. Dardenne, *Essai sur la statistique du département de l'Ariège* (1805), Saint-Girons, Le Boulbi, 1990, p. 303 ; F. Capdevielle, *La vallée d'Ossau* (1891), Bayonne, Libro-liber, p. 40.

(12) M.-T. Labarthe, *L'espace forestier en vallée d'Aspe. De l'écosystème pastoral à l'intégration étatique*, thèse, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 1987, t. 1, p. 43 ; Arch. Acad. Médecine, 137d 12 n°1/16, 1779 ; R. Bonnain, « Le pêle-porc dans les Baronnie », *Les Baronnie des Pyrénées* (1981), Paris, Ed. de l'EHESS, 1999, t. 1, p. 196 ; C. Arrieu, *La Barousse de mains de maîtres...* (1887), Aspet, PyrGraph, 2000, p. 260 ; Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 10910, 17/04/1784 ; G. Bentham,

Catalogue des plantes indigènes des Pyrénées..., Paris, Huzard, 1826, p. 34 ; F. Capdevielle, *La vallée d'Ossau* (1891), Bayonne, Libro-liber, p. 121.

(13) P. Guitton, « L'alimentation montagnarde à la fin du XVIII^e siècle d'après Ramond », *B. de la Société Ramond*, 1983, p. 68 ; Arch. dép. Haute-Garonne, Br 4^o 447 ; C. Arrieu, *La Barousse de mains de maîtres...* (1887), Aspet, PyrèGraph, 2000, p. 22 et 199.

(14) F. Le Play, « Paysans en communauté du Lavedan » (1856), *Ouvriers des deux mondes*, Thomery, L'arbre verdoyant, 1983, p. 77 ; « Le château d'Usson en 1722 », *B. Périodique de la Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts*, 1886, p. 105 et 109 ; Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 10910, 01/02/1775 ; S.S. Ellis, *Summer and winter in the Pyrenees*, Londres, Fisher, 1841, p. 77.

(15) C. Bourret, *Les Pyrénées centrales du XI^e au milieu du XIX^e siècle. Espaces, pouvoirs et relations...*, thèse Paris VII, 1991, p. 819 ; Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 1J 1080, An II ; A. Chenu (ed.), *Les Mèlouga, une famille pyrénéenne au XIX^e siècle*, Paris, 1994, p. 46.

(16) C. Bourret, *Les Pyrénées centrales du XI^e au milieu du XIX^e siècle. Espaces, pouvoirs et relations...*, thèse Paris VII, 1991, p. 818 ; M. Chevalier, *La vie humaine dans les Pyrénées ariégeoises*, Paris, Génin, 1956, p. 253 ; P. Mayoux, « Plantes comestibles... », article joint.

(17) Arch. Acad. Médecine, 137d 12 n^o 1/16, 1779 ; Arch. dép. Haute-Garonne, 3E 29931, 06/04/1739 ; Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 10910, 06/12/1790 ; J. Dusaulx, *Voyage à Barèges et dans les Hautes Pyrénées fait en 1788*, Paris, Didot jeune, 1796, t. 1, p. 67 et 84.

(18) C. Arrieu, *La Barousse de mains de maîtres...* (1887), Aspet, PyrèGraph, 2000, p. 232 ; Arch. dép. Haute-Garonne, Br 4^o 457 ; « Impressions de voyage de Louis de Froidour dans le Couserans en 1667 », *B. Périodique de la Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts*, 1884, p. 254 ; F. Brumont, *Madiran et Saint-Mont*, Biarritz, Atlantica, 1999, p. 126-134, 160-165 et 253-254 ; G. Peyruc, « Quand la vigne poussait en Lavedan », *Lavedan et Pays Toy*, 1993, p. 75 ; C. Bourret, *Les Pyrénées centrales du XI^e au milieu du XIX^e siècle. Espaces, pouvoirs et relations...*, thèse Paris VII, 1991, p. 819.

(19) Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 10910, 01/02/1775 ; A. Young, *Voyages en Italie et en Espagne...* (1794), Paris, Guillaumin, 1860, p. 352 ; Arch. dép. Haute-Garonne, Br 4^o 107 ; C. Desplat, *Village de France au XVIII^e siècle. Autoportrait*, Biarritz, Atlantica, 1997, p. 118 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387 n^o 376.

(20) Arch. dép. Haute-Garonne, Br 4^o 116 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387, n^o 47 et n^o 362 ; D. Nourrisson, *Le buveur du XIX^e siècle*, Paris, Albin Michel, 1990, p. 37 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387 n^o 3, n^o 64 et n^o 63 ; C. Arrieu, *La Barousse de mains de maîtres...* (1887), Aspet, PyrèGraph, 2000, p. 87 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387, n^o 100.

(21) Arch. dép. Pyrénées-Atlantiques, 3E 10910, 01/02/1775 ; C. Fabre-Vassas (dir.), *Cuisine, alimentation, manières de table dans le Sud-Ouest (XIX^e-XX^e siècles)*, Toulouse, C.C.R., 1983, p. 164 ; F. Le Play, « Paysans en communauté du Lavedan » (1856), *Ouvriers des deux mondes*, Thomery, L'arbre verdoyant, 1983, p. 79 ; H. Baudrillard, « Une monographie de l'Ariège », *B. Périodique de la Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts*, 1894, p. 303 ; F. de Laborde cité par F. Capdevielle, *La vallée d'Ossau* (1891), Bayonne, Libro-liber, p. 123 ; S. Palay, *Autour de la table béarnaise*, Toulouse, Privat, 1932, p. 28 ; I. Gratacos, *Calendrier pyrénéen*.

Rites, coutumes et croyances..., Toulouse, Privat, 1995, p. 28 ; G. Vuillier, *Le val d'Andorre*, Toulouse, Milan, 1985, p. 42.

(22) P. Guitton, « L'alimentation montagnarde... », *B. de la Société Ramond*, 1983, p. 70.

(23) Article XXXIV, règlement reproduit par J.-L. Pène, *La Barousse. Le pays, son histoire, ses mœurs*, Toulouse, J. Darnet, 1984, p. 282 ; R. Violant i Simorra, *El Pirineo español. Vida, usos...* (1949), Barcelone, Ad litteram, 1997, p. 605 ; S. Palay, *Autour de la table béarnaise*, Toulouse, Privat, 1932, p. 61.

(24) E.-F. Dralet, *Description des Pyrénées*, Paris, Arthus Bertrand, 1813, t. 1, p. 214 ; N. Rosapelly, *Au pays de Bigorre. Us et coutumes*, Paris, Honoré Champion, 1891, p. 20 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387, n^o 28.

(25) J. Vézian, *Carnets ariégeois* (1908-1956), Bordeaux, E. Sud-ouest, 2000, p. 76-77 ; D. Fabre et J. Lacroix, *La vie quotidienne des paysans du Languedoc au XIX^e siècle*, Paris, Hachette, 1973, p. 200-205 ; R. Violant i Simorra, *El Pirineo español. Vida, usos...* (1949), Barcelone, Ad litteram, 1997, p. 563 ; N. Rosapelly, *Au pays de Bigorre. Us et coutumes*, Paris, Honoré Champion, 1891, p. 29 et 47 ; Richard, *Guide aux Pyrénées*, Paris, Audin, 1839, p. 73.

(26) C. Desplat, *La vie, l'amour, la mort, rites et coutumes XVI^e-XVIII^e siècles*, Biarritz, Atlantica, 1995, p. 190 et 197 ; F. Le Play, « Paysans en communauté du Lavedan » (1856), *Ouvriers des deux mondes*, Thomery, L'arbre verdoyant, 1983, p. 76 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387, n^o 43 ; N. Rosapelly, *Au pays de Bigorre. Us et coutumes*, Paris, Honoré Champion, 1891, p. 15.

(27) N. Rosapelly, *Au pays de Bigorre. Us et coutumes*, Paris, Honoré Champion, 1891, p. 6 ; R. Bonnain, « Vie quotidienne et vie de relation en région submontagnaise des Pyrénées centrales à la fin du XIX^e siècle », *Les Pyrénées et les Carpates XVI^e-XX^e siècles*, Warszawa, E. Scientifiques de Pologne, 1981, p. 38 ; R. Violant i Simorra, *El Pirineo español. Vida, usos...* (1949), Barcelone, Ad litteram, 1997, p. 271 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387 n^o 160.

(28) C. Desplat, « Abstinance et abondance : modèles et régimes alimentaires dans les Pyrénées occidentales françaises (XVII^e-XVIII^e siècles) », *Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest*, 1987, p. 383 et *La vie, l'amour, la mort, rites et coutumes XVI^e-XVIII^e siècles*, Biarritz, Atlantica, 1995, p. 370 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387 n^o 282.

(29) F. Duhart, « La construction d'une image alimentaire : le regard des voyageurs et des écrivains pyrénéistes sur l'alimentation pyrénéenne (XVIII^e et XIX^e siècles) », *126^e congrès national des sociétés historiques et scientifiques*, Toulouse, 2001.

(30) Arch. dép. Haute-Garonne, Br 4^o 113 ; J.-C. Bouchet, *Histoire de la chasse dans les Pyrénées françaises (XVI^e-XX^e siècle)*, Pau, Marrimpouey, 1990, p. 44-45 et 102-104 ; A. d'Assier, *Souvenir des Pyrénées, Aulus-les-Bains et ses environs*, Toulouse, Gimet, 1873, p. 10.

(31) C. Meighan, *Treatise of the nature and powers of Barèges' baths and waters*, Londres, T. Meighan, 1742, p. 17 ; J. Dusaulx, *Voyage à Barèges...*, Paris, Didot jeune, 1796, t. 1, p. 257 ; A. d'Assier, *Souvenir des Pyrénées...*, Toulouse, Gimet, 1873, p. 133 ; Richard, *Guide aux Pyrénées*, Paris, Audin, 1839, p. 118 ; *Le gastronome français ou l'art de bien vivre*, Paris, C. Béchét, 1828, p. 475.

(32) S.S. Ellis, *Summer and winter in the Pyrenees*, Londres, Fisher, 1841, p. 116 ; J. Dusaulx, *Voyage à Barèges...*, Paris, Didot jeune, 1796, t. 1, p. 190 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387, n^o 333, n^o 100, n^o 28 et n^o 359 ; E.-F. Dralet, *Description des Pyrénées*, Paris, Arthus Bertrand, 1813, t. 1, p. 73 ; Richard, *Guide*.

aux Pyrénées, Paris, Audin, 1839, p. 138 ; J. Fourcassié, *Le romantisme et les Pyrénées* (1940), Toulouse, ESPER, 1990, p. 78 ; Menon, *La science du maître d'hôtel cuisinier* (1749), Paris, Leclerc, 1776, p. 355 ; Arch. dép. Haute-Garonne, Br 4^e 110.

(33) J.F.B. de Saint-Amans, *Fragmens d'un voyage sentimental et pittoresque dans les Pyrénées...*, Metz, Devilly, 1789, p. 163 ; J. Fourcassié, *Le romantisme et les Pyrénées* (1940), Toulouse, ESPER, 1990, p. 80 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387, n° 22 et n° 53 ; P. Dardenne, *Essai sur la statistique du département de l'Ariège* (1805), Saint-Girons, Le Boulbi, 1990, p. 213 ; S.S. Ellis, *Summer and winter in the Pyrenees*, Londres, Fisher, 1841, p. 116 ; J. Dusaulx, *Voyage à Barèges...*, Paris, Didot jeune, 1796, t. 1, p. 357 ; P. Mayoux, « Plantes comestibles... », article joint.

(34) Richard, *Guide aux Pyrénées*, Paris, Audin, 1839, p. 118 ; P. Mayoux, « Plantes comestibles... », article joint ; M. Chevalier, *La vie humaine dans les Pyrénées arégoises*, Paris, Génin, 1956, p. 246 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, T 380-387, n° 294.

(35) C. Meighan, *Treatise of the nature and powers of Barèges' baths and waters*, Londres, T. Meighan, 1742, p. 11-12 ; A. d'Assiet, *Souvenir des Pyrénées...*, Toulouse, Gimet, 1873, p. 88 ; J.-P. Picqué, *Voyage dans les Pyrénées françaises...*, Paris, Le Jay fils, 1789, p. 163 ; Arch. dép. Hautes-Pyrénées, 3E 14, 09/04/1716.

(36) L.-F.-E. Ramond de Carbonnières, *Observations faites dans les Pyrénées*, Paris, Belin, 1789, p. 199-200 ; A. Chenu (ed.), *Les Mélouga, une famille pyrénéenne au XIX^e siècle*, Paris, 1994, p. 142 ; P. Dardenne, *Essai sur la statistique du département de l'Ariège* (1805), Saint-Girons, Le Boulbi, 1990, p. 303 ; Arch. dép. Haute-Garonne, Br 4^e 119.

(37) J.C.A. Dureau-Delamalle, *Les Pyrénées, poème...*, Paris, Giguet et Michaud, 1808, p. 86 ; A. Young, *Voyages en France...* (1791), Paris, Armand Colin, 1931, t. 1, p. 114 ; A. Joanne, *Pyrénées*, Paris, Hachette, 1873, p. 118, 167, 197, 130 ; J.B.J., *Guide des voyageurs à Bagnères de Bigorre et dans les environs*, Tarbes, 1818, p. 92.

(38) J.B.J., *Guide des voyageurs à Bagnères de Bigorre et dans les environs*, Tarbes, 1818, p. 38-39 ; Arch. dép. Haute-Garonne, Br 4^e 114 ; C. Meighan, *Treatise of the nature and powers of Barèges' baths and waters*, Londres, T. Meighan, 1742, p. 17 ; J.-P. Picqué, *Voyage dans les Pyrénées françaises...*, Paris, Le Jay fils, 1789, p. 164.

(39) J. Fourcassié, *Le romantisme et les Pyrénées* (1940), Toulouse, ESPER, 1990, p. 75 ; C. Fabre-Vassas (dir.), *Cuisine, alimentation...*, Toulouse, C.C.R., 1983, p. 164 ; A. Joanne, *Pyrénées*, Paris, Hachette, 1873, p. 155.

(40) J.-F. Soulet, *La vie quotidienne dans les Pyrénées sous l'Ancien Régime du XVI^e au XVIII^e siècle*, Paris, Hachette, 1974, p. 182 et 185 ; D. Boisseul, A. J. Grieco et O. Redon, « Cure thermale et régime alimentaire en Toscane aux XIII^e-XVI^e siècles », *Chroniques italiennes*, 1997, p. 22 ; C. Meighan, *Treatise of the nature and powers of Barèges' baths and waters*, Londres, T. Meighan, 1742, p. 143-144 ; J. Fourcassié, *Le romantisme et les Pyrénées* (1940), Toulouse, ESPER, 1990, p. 80 ; P. de Pietra Santa, *Les Eaux-Bonnes...*, Paris, Baillière et fils, 1862, p. 312 ; A. Bordeu, *Mémoire sur les Eaux-Bonnes*, Paris, 1842, p. 34 et 45-46 ; Richard, *Guide aux Pyrénées*, Paris, Audin, 1839, p. 153.

(41) Richard, *Guide aux Pyrénées*, Paris, Audin, 1839, p. 32 ; J.F.B. de Saint-Amans, *Fragmens d'un voyage sentimental...*, Metz, Devilly, 1789, p. 119 ; N. Saint-Lébe, *Petites chroniques gastronomiques des grands pyrénéistes*, Pau, Cairn, 1999, p. 11, 35-36, 41 et 18 ; M. Toussaint-Samat, *Histoire naturelle et morale de la nourri-*

ture, Paris, Bordas, 1987, p. 538 ; *Tarif de l'hôtellerie du Pic du Midi de Bigorre*, 13/09/1852 (merci à J.-M. Boirie qui m'a communiqué ce document) ; L.-F.-E. Ramond de Carbonnières, *Observations faites dans les Pyrénées*, Paris, Belin, 1789, p. 53.